

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3602456>

УДК 316.775.4

Дашибалова И.Н., Бильтрикова А.В.

Дашибалова Ирина Николаевна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Россия, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, dashibalonirina@gmail.com.

Бильтрикова Аюна Владимировна, кандидат социологических наук, научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Россия, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, biltr@mail.ru.

Этнокультурный туризм в Бурятии: возможности и ограничения

Аннотация. В статье предложены данные социологического исследования ресурсного потенциала этнокультурного туризма в Республике Бурятия. Выявляется специфика взаимодействия этносов республики, взаимообогащение традиционных культур в современных социально-экономических реалиях. Выделены критерии этнотуристической привлекательности в Бурятии. Описаны ограничения в продвижении этнотуристических услуг в регионе для внутреннего и внешнего потребителя. Исследование осуществлено в 2019 г. методом опроса экспертов, всего было опрошено 123 эксперта, проведено 3 фокус-группы (26 экспертов) и 5 глубинных интервью. Исходя из полученных экспертных оценок выясняется, во-первых, необходимость трансформации сугубо праздничных мероприятий фестивального образа; во-вторых, важность системного подхода и координации ведомств, управленческие решения которых связаны с решением вопросов развития межэтнического взаимодействия; в-третьих, непреложность внимания к целевой когорте детей и юношества в вопросах этнокультурного образования, знания истории, культуры, литературы, языков народов РБ.

Ключевые слова: этнокультурный туризм, этнотуристический потенциал, инвестиции, межэтническое взаимодействие, инфраструктура, турагенты, внутренние туры.

Dashibalova I.N., Biltrikova A.V.

Dashibalova Irina Nikolaevna, PhD, Senior Researcher, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS, 6, Sakhyanovoy str., Ulan-Ude, the republic of Buryatia, Russia, 670047, dashibalonirina@gmail.com.

Biltrikova Ayuna Vladimirovna, PhD, Senior Researcher, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS, 6, Sakhyanovoy str., Ulan-Ude, the republic of Buryatia, Russia, 670047, biltr@mail.ru.

Potential capacity of ethnocultural tourism in Buryatia: opportunities and constraints

Abstract. The paper discusses the sociological study of ethnocultural tourism resource potential in the Republic of Buryatia. The specifics of ethnic group interaction in the republic, the mutual enrichment of traditional cultures in modern socio-economic realities are revealed. The criteria of ethno-tourism attractiveness in Buryatia are highlighted. Limitations in the promoting ethno-tourism services in the region for internal

and external consumers are described. The study was carried out in 2019 with the method of interviewing experts, in total 123 experts were interviewed, 3 focus groups (26 experts) and 5 in-depth interviews were conducted. Based on the received expert assessments, it has been found out, firstly, the need to transform purely festive events; secondly, the importance of a systematic approach and coordination of departments whose managerial decisions are related to resolving issues of the development of interethnic interaction; thirdly, the immutability of attention to the target cohort of children and youth in issues of ethnocultural education, knowledge of history, culture, literature, languages of the peoples of the Republic of Buryatia.

Keywords: ethno-cultural tourism, ethno-tourism potential capacity, investments, interethnic interaction, infrastructure, travel agents, internal tours.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1. Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество, номер госрегистрации № АААА–А17–117021310269–9).

Этнокультурный туризм является одним из видов культурно-познавательного туризма, получивший бурное развитие в большинстве стран мира. Не исключением стали и регионы Российской Федерации. Особенно активно данный сектор экономики формируется в регионах с богатой самобытной культурой и сохранившимися памятниками исторического наследия. Не последнюю роль играет в возникновении и расширении этнотуризма маркетинг местных туроператоров, которые предлагают уникальные туристические продукты для гостей. Этнокультурный туризм (этнотуризм, этнографический туризм) понимается как «посещение существующих поселений, сохранивших особенности традиционной культуры и быта различных народов, это и знакомство с музеями народного быта» [10, С. 9].

Исходя из имеющихся подходов зарубежных и российских исследователей, этнокультурный туризм трактуется как с точки зрения развития отрасли, так и с позиций организаторов туров и потребителей, знакомящихся с образом жизни, традициями местного населения. Наиболее развернуто понятие этнотуризма раскрыто в трудах П. Л. Ван де Берге, Б. Кинга, Р. Э. Вуд, описавших процесс мировой практики капитализации этнического многообразия в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии [12, 13, 14]. В Российской Федерации в связи с развитием этнокультурного туризма в настоящее время создается благоприятная среда для использования потенциала культур народов и гуманитарных связей между регионами. Направления въездного и внутреннего туризма в контексте популяризации культур народов, населяющих российские регионы, а также освещение конкретных проблем и перспектив отрасли проанализировано в исследованиях Д. О. Адаевой, Т. Е. Исаченко, Н. Ю. Святохи, И. Ю. Филимоновой, А. П. Чемчиевой [2, 5, 9, 11]. Описанию успешных этнотуристических проектов, формирующие бренды отдельных территорий, посвящены работы Г. Н. Варавиной, И. С. Ивановой, З. М. Кешеовой, Ю. И. Моруденко, М. В. Хортовой [3, 4, 6, 8]. В связи с изучением ресурсного потенциала этнокультурного туризма на территории Байкальского региона актуальны исследования А. Д. Абалакова, Н. С. Панкеевой, Е. В. Кондрашовой, О. Ю. Фалилеевой, В.А. Пинюгиной [1, 7]. Вариативность теоретических и эмпирических исследований, посвящённых специфике становления этнокультурного туризма в регионах РФ, позволила выявить потребность в мониторинговых социологических исследованиях в связи изменением законодательной базы, трансформации рынка услуг и потребностей туристов, а также в русле концепции политики укрепления межнационального согласия народов России.

В рамках статьи нами рассматриваются особенности функционирования этнотуризма в Бурятии. Получены характеристики проблем этнотуристической отрасли, определение путей достижения этнотуристической привлекательности региона, факторов развития и форм этнотуристического потенциала республики. Эмпирической базой для анализа явились результаты социологического исследования, проведённого Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН по заказу Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия в 2019 г. Выборочную совокупность составили 123 эксперта, представители государственных (6,5%) и муниципальных органов власти (8,9 %), науки и образования (33,3%), бизнеса и предпринимателей (4,9%), СМИ (5,7%), культуры (23,6%) национально-культурных центров и общественных организаций республики (10,6%), спорта и туризма (9,8%). Проведен экспертный опрос методом анкетирования (самозаполнение). Организованы и проведены 3 фокус-групповые дискуссии (26 человек), 5 глубинных интервью. Поскольку в выборку включены руководство, менеджеры, гиды, преподаватели по туризму, можно свидетельствовать о верифицированных ответах, выражающих мнения о понимании этнотуризма как драйвера экономики РБ.

В связи с созданием Министерства туризма в РБ актуализируется социологический мониторинг и прогнозно-целевое определение развития сферы туризма в республике. Важно получить объективную картину со стороны всех участников взаимодействия в сфере туризма, так как это затрагивает и принимающую и приглашаемую стороны, фактически все население становится субъектом этнотуристического рынка. Экспертами в данном исследовании выделены ключевые формы этнотуристической деятельности, которые следует развивать на их взгляд. По высказываниям экспертов, туризм в Бурятии, какую бы форму он не приобрел – гастрономический, религиозный, исторический и т.д., он, так или иначе является именно этнокультурным, а значит, необходима тщательнейшая научная база для подготовки квалифицированных гидов, экскурсоводов, турагентов.

Было бы очевидной истиной утверждать о признании актуальности и востребованности этнокультурного туризма во всем мире и увеличении потока туристов из различных регионов РФ и зарубежья в последние годы в РБ. Однако, таким же равноценным утверждением будет признание *«обветшалой транспортной инфраструктуры, внутриреспубликанских путей сообщения»* (вариант ответа на вопрос анкеты эксперта). Данный факт был отмечен 64,23% опрошенных экспертов. Серьезным риском развития этнотуристической отрасли и в целом сохранения памятников национальной культуры является *«износ объектов культурно-исторического наследия»*, что признают 46,34% экспертов.

Несмотря на увеличение количества туров, маршрутов и выпуск специалистов-гидов во ВСГИК, БГУ, ВСГУТУ, сохраняется *«дефицит квалифицированных кадров»*, о чём выразили тревогу почти половина экспертов – 43,9%. По всей видимости, несмотря на свой огромный потенциал, регион в развитии этнотуризма ещё находится в стадии становления, поскольку потенциальные туристы не знают о возможностях туристической привлекательности региона. Сказывается *«недостаточная реклама на общероссийском и тем более на международном уровне уникальности региона»*, в том числе Интернет-реклама, высокая конкуренция с туроператорами Иркутской области, которые фактически «застолбили» туристический рынок предложениями по оз. Байкал и даже районов Бурятии (Иволгинский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Кабанский, Баргузинский районы). Данную проблему определили 41,46% экспертов.

Визитную карточку республики определяют не только сами объекты религиозного, исторического, природного наследия, но и то, как преподносится, обслуживается турист, какое впечатление он оставляет о Бурятии. Следует признать, что на данный момент сохраняется *«низкий сервисный уровень гостиничных комплексов»* (39,84% ответивших) и *«недостаточные условия для организации досуга и услуг учреждений культуры»* (34,15% ответивших). Полагаем, что выделенная более третью экспертов проблема туристического сервиса в Бурятии заслуживает своего незамедлительного обращения. Кроме того, сопутствующими проблемами этнотуристической отрасли опрошенные специалисты выделили *«экологические»* (25,2%) и *«недостаточность объектов размещения (гостиниц, отелей, хостелов)»* – 22,76% ответивших.

Для того, чтобы определить первоочередные шаги по формированию этнотуристической привлекательности региона, экспертам был предложен соответствующий вопрос. Распределение ответов показало, что ведущим способом развития этнотуризма будет решение,

прежде всего, инфраструктурных проблем (71,54%). Далее, необходимо привлечение финансовых средств в виде грантов или инвестиций в отрасль, так считает почти половина опрошенных (43,9%). Немаловажным признаётся формирование туристических кластеров, создаваемых в рамках нескольких муниципальных образований вокруг объектов культурно-исторического наследия (36,59%). В приведённой таблице 1 указаны другие пути развития этнотуристической сферы в республике.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: Что необходимо сделать, в первую очередь, для формирования и развития этнотуристической привлекательности республики?

Варианты ответов	%
решение инфраструктурных проблем	71,54
строительство туристических комплексов (визит-центр, гостиницы, гостевые дома и т.п.)	30,89
формирование туристических кластеров, объединения в рамках нескольких муниципальных образований объектов культурно-исторического наследия, объектов туриндустрии	36,59
создание этнографического комплекса с демонстрацией традиционных занятий, промыслов, костюмов, и выступления фольклорных групп	34,15
подготовка квалифицированных гидов-переводчиков	35,77
изготовление и продажа сувениров с местным колоритом и символикой	19,51
привлечение финансовых средств в виде грантов и (или) инвестиций	43,90
информирование местных жителей о мероприятиях, направленных на развитие туристической привлекательности республики	29,27
организация работы в школах, других учебных заведениях по формированию устойчивого интереса к туристическим поездкам по республике	34,96

*Значения получены на основе выбора респондентами более одного варианта ответа, в совокупности составивших более 100%

Дополняющим предыдущий был анкетный вопрос, выясняющий факторы, которые будут способствовать развитию этнотуристического потенциала республики. Эксперты выразили близкие позиции с предшествующей переменной – «рост региональной экономики и создание рабочих мест» – 64,23% ответов. Без крупных «инвестиционных программ развития и притока дополнительных финансов» сложно рассуждать о прорывном и ведущем направлении экономики – туристическая сфера. Так считают почти половина опрошенных – 43,9%. Республика является значительной по своей территории и практически каждый муниципальный район может быть позиционирован как самобытное интересное место посещения (паломническое, природное, историческое, социокультурное и т.д.). Но вместе с тем, «транспортные магистрали находятся в удручающем состоянии, добраться до тех или иных туристических комплексов, даже в ближайших к городу районах затруднительно. Кроме того, не везде существует должная гостиничная инфраструктура» (фрагмент ответа на открытый вопрос анкеты). Требование «активизации маркетинга и расширение спроса на туристические услуги» было обосновано 35,52% экспертов.

Абсолютно все эксперты подчеркивают необходимость комплексного характера развития туризма. Остаётся недостаточно решенным и актуальным обращение к системной краеведческой, воспитательной и образовательной политике по отношению к подрастающему поколению жителей Бурятии. Внутренний туризм именно по отношению к целевой аудитории детей и молодежи с соответствующими познавательными форматами, незаурядная подача краеведческого материала должна способствовать развитию туризма и решать параллельно задачи оттока молодежи, включения ее в экономические модели прорыва республики. Специалистами республиканского Центра детско-юношеского туризма разрабатываются на

основе имеющегося богатого опыта программы ознакомления детей с историко-культурными объектами Бурятии, но ввиду конкуренции государственных и негосударственных детских досуговых объединений, малой информированности, необходимости транспортных перемещений по республике, организационных проблем, вопросов безопасности, слабой финансовой и методической поддержки не все программы пользуются спросом у целевой аудитории детей. На фокус-группах и в глубинных интервью прозвучали предложения изменения форматов экскурсий в сторону их интерактивности и комплексной политики Министерства образования и науки, Министерства туризма, Министерства культуры и других заинтересованных ведомств. Распределение полученных ответов экспертов дано ниже в таблице 2.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: Какие формы этнотуристической деятельности нужно развивать в республике прежде всего?, в %.

Варианты	%
этнокультурные фестивали	47,15
постоянно действующие площадки комплексных туристических услуг	45,53
ярмарки	16,26
паломнические туры	21,14
экологические туры	32,52
этнографические и культурно-познавательные туры	50,41
традиционные праздники народов республики Бурятия	34,15
спортивно-оздоровительные лагеря отдыха для детей, направленные на ознакомление с культурой и традициями народов Бурятии	32,52
деятельность творческих, ремесленных объединений, мастерских по производству сувенирной продукции	30,89
выпуск медийной продукции, поддержка туристических сайтов	23,58
подготовка и открытие информационных, регулярно обновляющихся сайтов о Бурятии, по аналогии с Иркипедии (сайт, где собрана вся информация об Иркутской области)	35,77
подготовка гидов для монгольских и китайских туристов	18,70

*Значения получены на основе выбора респондентами более одного варианта ответа, в совокупности составивших более 100%

Результаты экспертного опроса позволяют сформулировать вывод о том, что в сфере этнотуризма необходимы, прежде всего, решение инфраструктурных проблем региона и подготовка квалифицированных кадров – гидов, переводчиков, экскурсоводов разных направлений. Данная отрасль требует внедрения новейших способов привлечения туристов, обращения внимания к своему потребителю – жителю Бурятии, обязательное знакомство детей и юношества с историей и природой своего края. Для эффективного развития этнотуризма приоритетна поддержка предпринимательских инициатив, продвижение на внешнем и внутреннем рынке объектов природного и историко-культурного наследия, систематизация всех туристических объектов на территории Бурятии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абалаков А. Д., Панкеева Н. С. Развитие сельского туризма в Байкальском регионе // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». 2015. Т. 13. С. 4–18.
2. Адаева Д. О. Этнический туризм – вид или разновидность? // Научный форум. Сибирь. 2016. №3. С.26–28.

3. Варавина Г. Н. Праздничное наследие коренных народов Арктики как бренд этнографического туризма в Якутии // Арктика: история и современность: Труды международной научной конференции. М.: Издательский Дом «Наука», 2016. С.125-134.
4. Иванова И. С. Этносоциальная политика в полиэтническом регионе как фактор развития сферы социокультурного сервиса и туризма. Автореф.дисс. на соиск.уч.ст.канд.социол.наук. Краснодар, 2017. 22с.
5. Исаченко Т. Е. Этнический туризм как фактор деградации и сохранения традиционного культурного ландшафта // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. №1. С. 61–68.
6. Кешева З. М. Этнографический туризм как фактор этнокультурного развития (на примере КБР) // Социально-гуманитарные знания. 2017. №2. С. 333–340.
7. Кондрашова У. В., Фалилеева О. Ю., Пинюгина В. А. Инфраструктурные ресурсы развития регионального этнографического туризма // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 14 (410). Экономические науки. Вып. 59. С. 63–69.
8. Моруденко Ю. И., Хортова М. В. Популяризация культурного и этнографического наследия региона посредством туризма // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. №2-7(62). С.20–24.
9. Святоха Н. Ю., Филимонова И. Ю. Подходы к классификации этнического туризма // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. №6 (167). С. 179–183.
10. Трофимов Е.Н. Развитие этнографического туризма в России // Этносоциум и межнациональная культура. 2015. №3-81. С.9–17.
11. Чемчиева А.П. Развитие индигенного туризма в России // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. С.44–48.
12. Berghe P. L. van den The quest for the other: ethnic tourism in San Cristóbal, Mexico. 1994. 169 pp.
13. King B. What is ethnic tourism? An Australian perspective // Tourism Management. Volume 15, Issue 3, 1994, Pp. 173–176.
14. Wood R.E. Ethnic tourism, the state, and cultural change in Southeast Asia // Annals of Tourism Research. Volume 11, Issue 3, 1984. Pp. 353–374.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abalakov A. D., Pankeeva N. S. Razvitie sel'skogo turizma v Bajkal'skom regione, *Izvestija Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta, Serija "Nauki o Zemle"*, 2015, T. 13, Pp. 4–18.
2. Adaeva D. O. Jetnicheskij turizm – vid ili raznovidnost'?, *Nauchnyj forum, Sibir*, 2016. No 3, Pp. 26–28.
3. Varavina G. N. Prazdnichnoe nasledie korennyh narodov Arktiki kak brend jetnograficheskogo turizma v Jakutii // *Arctic: history and modernity: Proceedings of an international scientific conference*. M.: Izdatel'skij Dom "Nauka", 2016, Pp. 125-134.
4. Ivanova I. S. Jetnosocial'naja politika v polijetnichnom regione kak faktor razvitija sfery sociokul'turnogo servisa i turizma. Avtoref.diss. na soisk.uch.st.kand.sociol.nauk, Krasnodar, 2017. 22 pp.
5. Isachenko T. E. Jetnicheskij turizm kak faktor degradacii i sohraneniya tradicionnogo kul'turnogo landshafta, *Sovremennye problemy servisa i turizma*, 2014, No1, Pp. 61–68.
6. Kesheva Z. M. Jetnograficheskij turizm kak faktor jetnokul'turnogo razvitija (na primere KBR), *Social'no-gumanitarnye znanija*, 2017. No 2. Pp. 333–340.
7. Kondrashova U. V., Falileeva O. Ju., Pinjugina V. A. Infrastrukturnye resursy razvitija regional'nogo jetnograficheskogo turizma, *Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2017. No 14 (410), *Jekonomicheskie nauki*. Vyp. 59. Pp. 63–69.
8. Morudenko Ju. I., Hortova M. V. Populjarizacija kul'turnogo i jetnograficheskogo nasledija regiona posredstvom turizma, *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2015, No 2-7(62), Pp.20–24.
9. Svjatoha N. Ju., Filimonova I. Ju. Podhody k klassifikacii jetnicheskogo turizma, *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2014. No 6 (167), Pp. 179–183.

-
10. Trofimov E.N. Razvitie jetnograficheskogo turizma v Rossii, *Jetnosocium i mezhnacional'naja kul'tura*, 2015, No 3-81, Pp. 9–17.
 11. Chemchieva A.P. Razvitie indigenного turizma v Rossii, *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2015, Pp. 44–48.
 12. Berghe P. L. van den *The quest for the other: ethnic tourism in San Cristóbal, Mexico*. 1994. 169 pp.
 13. King B. What is ethnic tourism? An Australian perspective, *Tourism Management*. Volume 15, Issue 3, 1994, Pp. 173–176.
 14. Wood R.E. Ethnic tourism, the state, and cultural change in Southeast Asia, *Annals of Tourism Research*, Volume 11, Issue 3, 1984, Pp. 353–374.

Поступила в редакцию 20.12.2019.
Принята к публикации 25.12.2019.

Для цитирования:

Дашибалова И.Н., Бильтрикова А.В. Этнокультурный туризм в Бурятии: возможности и ограничения // Гуманитарный научный вестник. 2019. №6. С. 1-7. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1906DashibalovaBiltrikova.pdf>